

Breve indagine sul costo del magazzinaggio di impianti ed apparecchiature industriali

Rocco Morelli*

A causa di ritardi su particolari attività critiche, in ogni progetto industriale complesso con durata programmata, può essere necessario immagazzinare macchinari ed impianti approntati nelle officine di costruzione entro i termini contrattuali stabiliti. Generalmente il magazzinaggio è imposto da aggiustamenti per revisioni di programma o per fronteggiare l'impossibilità temporanea di installazione sul sito finale. Sulla base di una indagine statistica su un caso reale viene qui analizzato il problema della valutazione del costo di magazzinaggio evidenziando i limiti per questo costo.

Impianto termoelettrico di La Casella

Il presente lavoro si basa su una serie di sviluppi emersi dall'analisi dei dati e delle informazioni rese disponibili a seguito di una piccola ricerca, condotta nella prima metà degli anni 80, sugli oneri di magazzinaggio a carico di committenti di macchinari, componenti e sistemi destinati ad impianti industriali per la produzione di energia elettrica. In pratica lì dove detti macchinari, componenti e sistemi, venivano approntati per grandi progetti industriali ed i

committenti, per ragioni contingenti, non erano in grado di provvedere al loro ritiro per l'installazione, nasceva un onere di "magazzinaggio" a carico dei committenti stessi, che si presentava di non facile determinazione.

La ricerca in questione si rese necessaria poiché dati specifici su letteratura specialistica non furono trovati e non sembrarono facilmente reperibili neanche riferimenti di tipo generale.

Appariva, infatti, non esistere un criterio valido in assoluto per la determinazione degli oneri di magazzinaggio, se non per "merci omogenee", in quanto la maggior parte delle volte è proprio il tipo di merce ad imporre la tecnica di magazzinaggio e quindi i costi conseguenti. Un tale criterio "merceologico", intuibile se si pensa a prodotti alimentari, a sostanze chimiche, cereali, è valido anche per forniture di impianti industriali. Infatti, a parte la disomo-

geneità esistente tra fornitura e fornitura, all'interno di ciascuna di essa vi sono componenti, parti di componenti o materiali, non trattabili secondo l'identico criterio generale adottabile per la fornitura stessa considerata nella sua globalità.

Per citare alcuni esempi basti pensare ai cosiddetti "rivelatori" (negli impianti antincendio o di monitoraggio di alcuni inquinanti negli ambienti) contenenti sostanze radioattive e tossiche. Essi, richiedono particolari "contenimenti" durante il loro magazzinaggio, non possono in nessun caso essere assoggettati ai criteri usualmente adottati per apparecchiature, "piping" e "fittings" delle forniture cui appartengono.

Pur fra scarsità di letteratura, normative e formulazioni quantitative di riferimento, la difficoltà della determinazione degli oneri di magazzinaggio derivante dalla disomogeneità dei componenti di una fornitura

Because of delay on particular critical activities, in every complex industrial project with a programmed duration, it could be necessary to store machineries and equipments made ready in construction workshops not beyond the contractual scheduled time.

Generally, storage is imposed by program review adjustments or to front temporary impossibility of installation of final site.

On the base of a real case statistical survey the problem of the storage cost evaluation is here analyzed and limits to this cost are pointed out.

destinata ad impianti complessi, è però apparsa, nel tempo, superabile attraverso un empirismo che ha preso spunto da alcuni dati di base in uso presso alcune Associazioni Industriali.

Nel corso degli anni il metodo empirico seguito da diversi fornitori e committenti sembra si sia mostrato, nella pratica, discretamente adatto allo scopo, riscuotendo il favore delle parti in causa in molte occasioni di "trattativa" per la fissazione degli oneri di magazzinaggio.

Il metodo in questione è sintetizzabile dalla seguente formula:

$$X = a * S * t$$

dove:

X = onere di magazzinaggio in lire per una durata **t**;
S = superficie in metri qua-

*Perito Industriale Meccanico, laureato in Sociologia, Ingegnere meccanico diplomato presso I.T.E.M.E. - Londra, diploma post-universitario di perfezionamento in studi europei, all'Istituto CEE De Gasperi - Roma, diploma in sociologia delle comunicazioni presso l'Università La Sapienza - Roma. Responsabile emissione e gestione contratti di fornitura presso Project Team - Cicli Combinati - Enel DCO - Roma

drati (mq) occupata dalla merce oggetto di magazzino, al netto degli spazi di manovra e con magazzino razionale;

a = coefficiente di proporzionalità, in lire (mq * mese), dipendente dalla tipologia del luogo di magazzino;

t = durata del magazzino in mesi.

In altri termini, il metodo empirico per la determinazione degli oneri di magazzino si fonda sull' "assunto intuitivo" che detto onere, per una fornitura determinata, è proporzionale alla superficie di magazzino da essa occupata, alla durata del magazzino e dipende da un coefficiente di proporzionalità (**a**) per il quale nel corso della prima metà degli anni ottanta, venivano presi a riferimento i seguenti valori massimi:

a = 1000 lire/(mq * mese), per magazzinaggi in piazzali all'aperto;

a = 3000 lire/(mq * mese), per magazzinaggi in locali chiusi destinati ad uso magazzino;

a = 5000 lire/(mq * mese), per magazzinaggi in zone destinate alla spedizione ubicate in locali destinati alla produzione;

a = 15000 lire/(mq * mese), per magazzinaggi in zone destinate alla produzione.

Ovviamente in caso di tipologie intermedie (per esempio magazzino sotto tettoia all'aperto) si procedeva, con altrettanto empirismo ad una sorta di interpolazione fra i valori delle classi entro le quali ci si andava a collocare volta per volta (nell'esempio sopracitato: fra 1000 e 3000).

La veste formale, analitica e apparentemente oggettiva, così assunta dal problema in questione, non riesce a coprire alcuni margini di "soggettività" ancora presenti qualora si passi ad una applicazione in pratica. Infatti, soggettiva è la determinazione di (**S**) che può assumere valori più elevati o più bassi a seconda della "razionalità" con cui i componenti di una certa fornitu-

Tabella 1 - Dati rilevati

(X)	(Y)	100*(Y)/(X)	
IMPIANTI E COMPONENTI MECCANICI			
3510,53	10,35	0,294828117	
124,1	0,5964	0,480580177	
1935,68	10,5	0,542445032	
37,2	0,20295	0,545564516	
174,833	1,06	0,606292862	
79,435	0,52779	0,664430037	
5,515	0,0564	1,022665458	
5,913	0,066636	1,126940639	
95,964	1,11	1,156683756	
17,37	0,2058	1,184801382	
54,25	0,6696	1,234285714	
93,541	1,155	1,234752675	
65,845	0,93	1,412407928	
67	1,0656	1,590447761	
123,5	2,01	1,627530364	
93	1,562	1,679569892	
23,985	0,444	1,851156973	
246	4,8564	1,974146341	
16,01	0,34944	2,182635853	
10,656	0,24	2,252252252	
256,69	6,7392	2,625423663	
30,25	0,89676	2,964495868	
7,59	0,22776	3,000790514	
157,7	5,3	3,360811668	
10,486	0,462	4,405874499	
947,625	42	4,432132964	
15,15	0,7038	4,645544554	
8,85	0,7739	8,744632768	
8214,658	95,06144	1,1572172	MEDIA MECC
IMPIANTI COMPONENTI ELETTRICI DI AUTOMAZIONE			
98,31	0,56736	0,577113213	
39,925	0,25137	0,62960551	
126,1	0,9	0,71371927	
75,036	0,5412	0,721253798	
24,4	0,208	0,852459016	
95,27	0,9072	0,952240999	
7,863	0,122	1,551570647	
756	12,72	1,682539683	
58,65	1,196	2,039215686	
50	1,045	2,09	
17,131	0,37138	2,167882786	
43,89	1,141	2,599681021	
4,33	0,1141	2,635103926	
11,65	0,3199	2,745922747	
50,057	1,47	2,936652216	
12,624	0,372	2,946768061	
41,247	1,40616	3,409120663	
31	1,3104	4,227096774	
27,717	1,1934	4,305660786	
52,2	2,2932	4,393103448	
36,085	1,596	4,422890398	
54,778	2,592	4,731826646	
17,928	0,8589	4,790829987	
70,116	3,7584	5,36026014	
12,965	0,948	7,31199383	
231	16,92	7,324675325	
53,815	4,0392	7,50571402	
23,48	1,7928	7,635434412	
42	3,6673	8,731666667	
40,748	3,8676	9,491508786	
9,602	1,7388	18,10872735	
25	4,536	18,144	
2240,917	74,76467	3,3363427	MEDIA ELT/AUT
10455,58	169,8261	1,6242637	MEDIA GENERALE
Nota:			
(X)	= Valore compon. o impianto		
(Y)	= Valore magazz. annuo		
100*(Y)/(X)	= Rapporto %		

ra vengono accatastati e disposti in magazzino. Soggettiva, seppure in minore misura, è anche la scelta di (**a**) nei casi in cui il magazzino avviene in locali o aree non comprese nell'elencazione appena prece-

dente (per esempio: tettoie realizzate provvisoriamente in piazzali, magazzini semichiusi, etc.).

Oltre alle soggettività sopracennate e agli empirismi, che talvolta potrebbero rivelarsi arbitrari, il metodo

sin qui esposto per la determinazione degli oneri di magazzino porta connaturati altri punti deboli ed una costituzionale mancanza di versatilità. Infatti, il metodo descritto sopra risulta totalmente inapplicabile in quei casi in cui la natura della fornitura da immagazzinare impone affitto di spazi o acquisto di attrezzature da parte dei fornitori (tale è il caso, ad esempio, di componenti che per il loro immagazzinamento richiedono l'installazione, nei locali a ciò adibiti, di deumidificatori o impianti di condizionamento, particolari blindaggi od impianti di monitoraggio). Completamente di nessuna utilità è sempre lo stesso metodo, in quei casi ove occorra valutare gli oneri di un eventuale magazzino di una fornitura non progettualmente ma economicamente definita (per esempio nei casi in cui se ne conoscano l'importo presunto e le caratteristiche funzionali, ma non le caratteristiche fisico-geometriche). Ciò accade di sovente in fase previsionale o in sede preventiva (per esempio in fase di predisposizione del budget di commessa, gara, emissione del contratto, etc.).

Se, però, da un lato si sono evidenziati i difetti, è opportuno, dall'altro lato, ricordare i pregi che il metodo empirico porta con sé.

Questi pregi sono praticamente riassumibili nel semplice aggancio intuitivo presente nella formula per la determinazione degli oneri, nella facilità di uso e nella riscossione di successo avuto sia da parte dei committenti sia da parte dei fornitori interessati.

In tempi recenti, però, si riaffaccia, sempre più spesso e da più parti, l'opportunità di "rivedere" i valori di riferimento attribuiti al coefficiente (**a**), rimasti inalterati da lunga data.

Una tale esigenza, non del tutto infondata secondo un criterio puramente "ragionieristico", conduce però ad aberrazioni per effetto di

meccanismi rivalutativi che si basino su indici dell'inflazione nei diversi anni o su indici predisposti da Associazioni Industriali per altri scopi specifici. Tanto è vero che ad oggi si notano forti scostamenti tra valori desunti attraverso il sistema empirico sopra descritto e gli effettivi costi di mercato per un determinato magazzino.

Si rafforza, pertanto, la necessità di avere disponibile - tanto più in fase estimativa od in sede previsionale - un metodo che, pur orientativamente, permetta di valutare gli oneri di magazzino di una fornitura, a prescindere dalla conoscenza dei valori di (S) ed (a) precedentemente menzionati.

Ciò ha condotto al riesame di dati raccolti in passato su casi concreti verificatisi nel corso della realizzazione di alcuni impianti destinati alla produzione di energia. Sono stati esaminati 60 casi. Dai dati rilevati è apparso chiaramente come ci si poteva facilmente aspettare, che, al crescere dell'importo della fornitura, cresce il relativo importo del magazzino (vedasi fig. 1). Questa tendenza mostrata dai dati rilevati ha suscitato l'interesse ad approfondire il problema e valutare quantitativamente la possibile correlazione tra essi esistente qualora venisse assunto il valore della fornitura come variabile dipendente del fenomeno in esame.

Per sviluppare l'analisi in questa direzione si sono dovuti, però, risolvere due problemi:

- raggruppare i dati raccolti per forniture omogenee;
 - rendere confrontabili, sulla scala dei tempi, i dati raccolti per ciascuna fornitura.
- Il primo problema è stato risolto raggruppando insieme le forniture meccaniche da un lato e le forniture elettriche e di automazione dall'altro. Tutto ciò al fine di evitare che, considerando tutti insieme i dati rilevati, la mancanza di omogeneità delle forniture stesse avesse

Correlazione tra valore della fornitura e valore del suo magazzino annuo

Figura 1

nascosto correlazioni esistenti, ove non si fosse provveduto a ricercarle in gruppi più omogenei tra loro.

Cosicché si è giunti a disporre di n. 3 raggruppamenti di dati su cui impostare una ricerca di correlazioni:

- le sole forniture meccaniche (parte superiore della tabella 1);
- le sole forniture elettriche e di automazione (parte inferiore della tabella 1);
- tutte le forniture meccaniche, elettriche e di automazione insieme (l'intera tabella 1).

Il secondo problema, affrontato e solo parzialmente risolto, ovvero quello della confrontabilità dei dati raccolti, si è posto in quanto troppo grande il divario di tempo tra le varie date di riferimento dei dati stessi.

In altre parole, a causa della dinamicità di tutti i fenomeni monetari, non avrebbe avuto senso cercare correlazioni fra importi riferentisi a date di calendario non molto vicine tra loro.

Nell'iniziare l'indagine sulla correlazione dei dati si è fatta l'ipotesi che essi siano correlati linearmente, assumendo come variabile indipendente il valore (X) della fornitura e come variabile dipendente il valore (Y) degli oneri di magazzino per un intero anno. Si è quindi calcolato il coefficiente di correlazione lineare R per quelle funzioni correlatrici lineari che più si approssimano ai dati disponibili.

Tale coefficiente può variare tra i valori estremi zero ed uno, con R=0 in caso di assenza di correlazione ed R=1 in caso di correlazione

massima.

Nei casi in cui R assume valori intermedi tra zero ed uno, pur non potendosi parlare di un rapporto di diretta funzionalità, si potrà dire che esiste correlazione tra i dati, tanto più elevata quando più R si avvicina al valore uno.

I risultati ottenuti alla fine di tutta l'analisi evidenziano l'esistenza di una correlazione di fondo dei dati rilevati in cui R varia tra 0,45 e 0,70 e solo se si depurano le tabelle 1 e 2 di particolari casi, si ottengono valori di correlazione veramente significativi.

Resta comunque il fatto che sempre, pur in presenza di significativi valori del coefficiente di correlazione (0,91-0,87) ottenibili solo attraverso depurazione dei dati (considerabile peraltro come una indebita "manipolazione" da parti avverse interessate al singolo problema di magazzino), il campo complessivo di variazione dei dati stessi, per i quali la funzione correlatrice si pone come valore medio, resta elevato e sostanzialmente poco adatto per un generalizzato impiego delle funzioni correlatrici medesime.

Detto (Y) il valore della fornitura (componente od impianto che sia) e detto (X) il valore, rilevato in passato per casi concreti, del magazzino riportato a base annua (cioè per un periodo ipotetico di stazionamento in magazzino pari a 12 mesi), si è provveduto quindi a calcolare il rapporto percentuale tra loro cioè:

$$100 \cdot (X)/(Y).$$

I risultati ottenuti per ciascuno dei casi rilevati in passato sono riportati in tabella 1 alla terza colonna. Sulla base di tali risultati, tenendo conto che i 60 casi rilevati (di cui 28 per le forniture meccaniche e 32 per le forniture di automazione) costituiscono il 100% del campione esaminato, sono stati calcolati, in termini percentuali, i numeri di casi (Frequenze) il cui magazzi-

Distribuzione di frequenze risultante dai dati sui casi rilevati senza alcuna distinzione tra forniture Mec.-Elt.-Aut.

Figura 2

naggio annuo ricade entro prestabilite classi di ampiezza pari a 2 (in altri termini classi con ampiezza da zero a 2% del valore della fornitura, dal >2% fino al 4%, dal >4% sino al 6%, e così via...).

Sulla base di ciò sono state ricavate le **Distribuzioni di Frequenze** di cui alle figg. 2, 3 e 4.

Dalla tabella 1 e dalle **Distribuzioni di Frequenze**, pertanto, sono desumibili i seguenti risultati:

1) Per le forniture meccaniche:

a • il valore medio complessivo, che si calcola sulla base dei dati rilevati, per il magazzino annuo di una qualsiasi fornitura meccanica è pari a circa l'1,157% del valore della fornitura stessa;

b • nel 64% circa dei casi rilevati il valore effettivo del magazzino annuo è compreso in un "range" che va dallo 0% al 2% del valore della fornitura e tale "range" costituisce "classe modale" in termini statistici;

c • in circa il 21% dei casi il valore effettivo del magazzino annuo è compreso in un "range" che va da valori >2% sino al 4% del valore della fornitura;

d • solo in circa il 14% dei casi detto "range" supera il >4% del valore della fornitura stessa.

2) Per le forniture elettriche e di automazione:

a • il valore medio complessivo, che si calcola sulla base dei dati rilevati, per il magazzino annuo di una qualsiasi fornitura elettrica o di automazione è pari a circa il 3,336% del valore della fornitura stessa;

b • nel 25% circa dei casi rilevati il valore effettivo del magazzino annuo è compreso in un "range" che va dallo 0% al 2% del valore della fornitura;

c • nel 28% circa dei casi rilevati il valore effettivo del magazzino annuo è compreso in un "range" che va da valori >2% sino al 4% del valore della fornitura e tale "range" costituisce "classe modale" in termini

Distribuzione di frequenze risultante dai dati sui casi rilevati per forniture meccaniche

Figura 3

statistici;

d • in circa il 22% dei casi il valore effettivo del magazzino annuo è compreso in un "range" che va da valori >4% sino al 6% del valore della fornitura;

e • in circa il 12,5% dei casi detto "range" va da valori >6% sino all'8%;

f • solo in circa il 12,5% dei casi detto "range" supera valori >8% del valore della fornitura stessa.

3) Per tutte le forniture meccaniche, elettriche e di automazione, insieme:

a • il valore medio complessivo che si calcola sulla base dei dati rilevati per il magazzino annuo di una qualsiasi fornitura meccanica, elettrica o di automazione è pari a circa l'1,624% del valore della fornitura stessa;

b • nel 43% circa dei casi

rilevati il valore effettivo del magazzino annuo è compreso in un "range" che va dallo 0% al 2% del valore della fornitura e tale "range" costituisce "classe modale" in termini statistici;

c • nel 25% circa dei casi rilevati il valore effettivo del magazzino annuo è compreso in un "range" che va da valori >2% sino al 4% del valore della fornitura;

d • in circa il 17% dei casi il valore effettivo del magazzino annuo è compreso in un "range" che va da valori >4% sino al 6% del valore della fornitura;

e • in circa il 10% dei casi detto "range" va da valori >6% sino all'8%;

f • solo in circa il 5% dei casi detto "range" supera valori >8% del valore della fornitura stessa.

Distribuzione di frequenze risultante dai dati sui casi rilevati per forniture elettriche e d'automazione

Figura 4

Rilevi conclusivi

Le classi modali individuate sopra possono utilmente essere assunte, con opportuno senso critico, come riferimenti per la determinazione del valore del magazzino per impianti o componenti destinati a processi industriali.

Essi hanno il pregio, contrariamente al metodo definito "empirico" e riportato all'inizio del presente lavoro, di essere slegati da effetti monetari, di cambio o inflattivi, in quanto si tratta di valori percentuali da applicare al valore della fornitura (componente od impianto con cui si ha a che fare volta per volta) per ottenere immediatamente una stima del valore del magazzino annuo, salvo problematiche specifiche.

In nessun caso, però, va dimenticato un aggancio con la quotidiana realtà che vede, ahimé, il comune cittadino delle nostre megalopoli, non proprietario di un'abitazione, costretto a corrispondere, per il proprio canone d'affitto, cifre in cui il valore di (a) si aggira tra 8.000 e 12.000 Lire/mq* mese.

Se dunque per "magazzini" (che tali non sono) destinati ad ospitare "merce umana" (che merce non è) si trovano giustificati i valori sopra riportati, quanto spropositati sarebbero oggi i valori di quel coefficiente (a) aggiornati secondo indici Istat o di Associazioni Industriali che indicano, per l'aggiornamento, almeno un fattore pari a 2?

AVVISO AI LETTORI

Per motivi tecnici ci è stato impossibile inserire in questo numero la quinta parte dell'incontro-dibattito con l'Avv. Oddo. Ce ne scusiamo vivamente con i lettori assicurando la ripresa della regolare pubblicazione con il n. 1/95.